

Bibliometría de efectos de la COVID-19 en el empleo de las micro y pequeñas empresas

J. Cruz Manzo^{1*}, L.C. Ortuño Barba², F. Merlo Magaña²

¹Decanato de Ingenierías Posgrado, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,
17 sur 901 Col Barrio de Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72410

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México / I.T. Tehuacán,
Libramiento Tecnológico s/n, Tehuacán, Pue., C.P.75770

*jessica.cruz01@upaep.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar un análisis bibliométrico que permita realizar un diagnóstico del estado actual y la evolución de las afectaciones económicas del COVID 19 dentro de las micro y pequeñas empresas. La metodología empleada consiste en la búsqueda de 252 documentos proporcionados por la base de Scopus, a través del análisis de los metadatos en los *Software R Bibliometrix* y *VOSviewer*. Los resultados permitieron identificar a los principales autores, países, revistas y organizaciones, mediante el análisis de cantidad, calidad y de estructura. Este es el primer análisis bibliométrico que da a conocer una visión general de las diferentes estrategias utilizadas para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia en las micro y pequeñas empresas.

Palabras clave: COVID 19, R Bibliométrix, MIPYMES, PYMES.

Abstract

The objective of this article is to present a bibliometric analysis that allows a diagnosis of the current state and evolution of the economic impact of COVID 19 on micro and small enterprises. The methodology employed consists of a search of 252 documents provided by the Scopus database, through the analysis of metadata in the R Bibliometrix and VOSviewer software. The results allowed the identification of the main authors, countries, journals and organizations, through the analysis of quantity, quality and structure. This is the first bibliometric analysis that provides an overview of the different strategies used to counteract the economic effects of the pandemic on micro and small enterprises.

Key words: COVID 19, R Bibliométrix, SMES, MSMS

Introducción

El año 2020 ha sido el inicio de una serie de estrategias desafiantes para la población a nivel mundial [1]. La pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19, es una crisis sanitaria y económica sin precedentes que se considera una amenaza para la vida del mundo. Ha afectado a las vidas y los medios de subsistencia tanto de los trabajadores, como a la continuidad de las operaciones en todos los sectores económicos. Actualmente la COVID-19 ha sido producto de numerosos impactos en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista sanitario, como social y económico, ya que esto ha dado como resultado, que las micro y pequeñas empresas se han visto afectadas por la crisis sanitaria, generando así fuertes inconvenientes que limitaron su crecimiento y competitividad. Así mismo, esto ha sido consecuencia de la crisis en su cadena de suministros, disminuyendo así los ingresos de las empresas. Reduciendo la actividad económica y la fuerza laboral que operan estas organizaciones [2]. De acuerdo con Eggers [3], las pequeñas y medianas empresas son más vulnerables a eventos internos y externos; ya que a causa del Covid-19 se disminuyó el flujo económico de las organizaciones. Así mismo, Rodrigues et al. [4], comentan que la pandemia de COVID-19 dio como resultado el cierre de muchas empresas, provocando crisis en la materia de los sectores económicos a nivel internacional, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han sido las más afectadas. Por lo tanto, con base en lo anterior surge el cuestionamiento de la afectación económica que ha generado la COVID-19 en la micro y pequeñas empresas, así como las estrategias a seguir, por lo que el objetivo de este artículo es

presentar un análisis bibliométrico que permita realizar un diagnóstico de la evolución y estado actual del tema a tratar.

Derivado de la revisión de literatura se incluye una tabla donde algunos autores proporcionan su conceptualización de las micro y pequeñas empresas, además de las implicaciones y efectos que tuvieron por la pandemia: finalizando con diversas estrategias y recomendaciones.

Tabla 1. Implicaciones y estrategias de los principales autores con base a la recurrencia de citación

Autor (res)	Definición de Micro y pequeñas empresas (Mype)	Implicación y Efecto (COVID 19) de crisis económicas en las Mype	Estrategias
Sultan y Sultan [5]	Las MIPYMES al introducir innovaciones en sus productos o servicios pueden obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores, así como a obtener reconocimiento global.	El gobierno palestino aplicó restricciones y como resultado se cerraron empresas y los principales perjudicados fueron las MIPYMES, en términos de producción e ingresos, generando desempleo.	La reacción innovadora de las mujeres empresarias de las MIMYPES para mantener sus negocios y sobrevivir, por medio de la combinación de estrategias que se habían adoptado durante el cierre; la gestión del efectivo, flexibilidad, cooperación y marketing digital facilitó la supervivencia de las mujeres empresarias palestinas.
Mukherjee et al. [6]	Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) siempre están en riesgo y, por tanto, serán las más afectadas por la pandemia.	La pandemia provocó la migración, la pérdida de los medios de subsistencia de los jornaleros y trabajadores independientes.	Las autoridades deben crear incentivos para que las MIPYMES dirijan sus inversiones al modelo "Plan de Continuidad de Negocio" (PCN).
Amuda [7]	No hay suficientes investigaciones académicas que relacionen el impacto del COVID-19 con las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Nigeria.	En Nigeria, el coronavirus causó el cierre de las principales capitales políticas y comerciales del territorio.	La colaboración entre los líderes de las PYMES y el gobierno para proporcionar una plataforma para la inclusión de la digitalización en las PYMES dando apoyo crediticio para expandir y fortalecer las oportunidades de negocio existentes.
Al-Hyari [8]	Las PYMES son organizaciones que luchan por sobrevivir ajustando sus modelos de comercio a las diversas situaciones del entorno en un corto periodo de tiempo.	Descenso de las ventas gracias a una caída de la demanda o a inconvenientes con la logística y las cadenas de suministro. Además del despido a algunos de sus trabajadores a causa del cierre.	Formular decisiones estratégicas ajustando sus modelos de negocio a las circunstancias cambiantes del entorno en un corto periodo de tiempo.
García-Villagrán et al. [9]	Las PYMES son más vulnerables a los acontecimientos internos y externos y dependen de la capacidad de sus propietarios-gerentes para dirigir las empresas. Son una de las principales fuentes de la economía mundial.	Reducción del comercio internacional, la interrupción de cadenas de suministro, la disminución de la productividad, la contracción de la actividad económica, la disminución de la inversión, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo	Las PYMES necesitan invertir en tecnologías de análisis de datos para conocer a sus clientes de manera efectiva y ofrecer lo que necesitan

Harjadi et al. [10]	Las PYMES son aquellas organizaciones económicas formadas por una pequeña escala de personas, que deben ser protegidas de la competencia empresarial desleal.	Las PYMES experimentaron un descenso de las ventas. A su vez todas las actividades económicas se paralizaron y experimentaron un declive. La competencia ocasionó una "guerra de precios" y esto afectó los costos de producción.	Las PYMES deben iniciar medidas durante el periodo de esta pandemia llevándolas a una digitalización tentativa.
Caballero-Morales [11]	Las PYMES son empresas familiares que se afrontan a una carga económica e incertidumbre, contando con recursos limitados, una cadena de suministro vulnerable y relaciones de empresa a empresa / empresa a clientes.	Reducción del flujo económico para retener a los trabajadores, falta de pago de alquiler y reinvertir en su infraestructura, aumento de la tasa de desempleo, ocasionando el cierre de empresas.	Aprovechando los recursos digitales como Internet y las plataformas de comunicación (WhatsApp, ZOOM, Skype), se puede realizar el conocimiento de técnicas y contactos específicos (proveedores, clientes) para aprovechar mejor los recursos limitados de las PYMES.
Nurlinda et al. [12]	Las MIPYMES de Indonesia se concentran en los sectores del comercio, la alimentación, el procesamiento de alimentos, los textiles y las prendas de vestir, la madera y los productos de madera, así como la producción de minerales y metales y la culinaria.	Disminución de los ingresos provocando un aumento de los precios de materias primas, costos de producción y costos de alquiler. A su vez las MIPYMES se enfrentaron a problemas como la disminución de la producción y el despido de trabajadores.	La utilización de la tecnología en línea, mejorará el rendimiento del negocio, para aumentar las ventas y también para ser un medio de promoción de las MIPYMES.
Rodrigues et al. [4]	Las PYMES son un componente fundamental del sector empresarial en todo el mundo, son más débiles financieramente y experimentan una mayor incertidumbre a medida que se prolonga la crisis en cuanto a sus efectos a largo plazo	Cierre temporal o permanente de las empresas, lo cual causó la pérdida de puestos de trabajo, la fragilidad financiera y la incertidumbre durante la pandemia.	Deben adquirir nuevas capacidades dinámicas, apostando por las herramientas digitales, el teletrabajo y la responsabilidad social.
Nordhagen et al. [13]	Las MIPYMES son un sector importante dentro del almacenamiento, distribución, venta integral y procesamiento.	El sistema alimentario a largo plazo en los países de ingresos bajos y medios están siendo afectados por la pandemia	Incluyeron acciones que facilitaron el comercio minorista de alimentos y/o lo obstaculizaron lo que ofrece lecciones para mejorar.
Gregurec et al. [14]	Las PYMES están cambiando sus modelos de negocio para adaptarse a este entorno cambiante.	Las PYMES se han visto afectadas económicamente debido a sus limitados recursos y conocimientos.	Se consideraron las ideas fundamentales de la autoeficacia empresarial, el bricolaje y la improvisación.
Khurana et al. [15]	Las MIPYMES es un sector dinámico de la economía ya que proporciona amplias oportunidades de empleo, contribuyendo social y económicamente a la estabilidad	Interrupción en las cadenas de suministro y ha puesto de manifiesto la urgencia de considerar los aspectos sociales de la sostenibilidad junto con las formas de aumentar la productividad de las empresas	El papel de gobernanza es el factor más importante que puede utilizarse para ayudar a reconstruir las industrias y las sociedades para lograr ser más resistentes a futuras crisis graves.

Syaifullah et al. [16]		Las MIPYMES declararon que habían dejado de producir debido a la COVID-19, alrededor del 63% pararon y pidieron a sus empleados que se tomaran un permiso remunerado o no remunerado. Además, hasta el 90% afirmó tener problemas de liquidez debido a la pandemia del COVID-19	El uso de los medios sociales para el marketing está influenciado por la compatibilidad, la utilidad percibida y la facilidad de uso que tiene un efecto positivo en el rendimiento de las MIPYMES.
Razumovskaia et al. [17]	Las PYMES son uno de los motores clave del desarrollo socioeconómico de un país y sus regiones, ya que garantizan la formación y la aparición de nuevos puestos de trabajo permanentes.	La pandemia de COVID-19 provocó un colapso de los precios del petróleo en el mercado mundial de la energía, lo que causó olas de devaluación del rublo; las actividades empresariales se ralentizaron.	Los métodos econométricos aplicados para evaluar empíricamente la eficacia y el grado de impacto de las medidas gubernamentales en el funcionamiento de las PYMES en condiciones de incertidumbre.
Effendy et al. [18]	Las microempresas son negocios productivos propiedad de individuos y/o entidades empresariales persona física o una entidad empresarial.	La limitación de las instalaciones e infraestructuras empresariales, especialmente las relacionadas con las herramientas tecnológicas.	Políticas gubernamentales para realizar la sostenibilidad y el desarrollo de sus negocios.
Noviarto y Samputra [19]	Las MIPYMES contribuyen de manera significativa al crecimiento económico sostenible e inclusivo.	El aumento de la pobreza debido a la pérdida de puestos de trabajo y al bloqueo económico, la crisis económica, la interrupción del comercio, el desempleo masivo, el fuerte descenso de las actividades turísticas y los enormes déficits públicos atacan la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Aplicación de teoría de la agencia y la teoría de la racionalidad limitada para realizar un estudio empírico más profundo sobre la capacidad de recuperación económica de las MIPYMES.
Kumar y Kumar [20]		Las Cadenas de Suministro Agroalimentario (AFSC) que se ocupan de artículos perecederos han tenido pérdidas durante la pandemia de COVID 19	Formular políticas efectivas por parte del gobierno y otras partes interesadas para mejorar la resiliencia de los AFSC.
Haryati [21]	Las MIPYMES de este sector (agricultura) poseen un efecto importante en la zona del turismo, el comercio y la industria.	La pandemia que se produjo causó despidos masivos en varias empresas y tuvo distintas repercusiones, en especial en el sector económico.	Realizar estrategias proactivas como la optimización del marketing digital, la utilización de la estrategia de penetración y la apertura de una asociación de soluciones beneficiosas para todos.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos autores.

Metodología

Para la elaboración del presente artículo se realizó un estudio bibliométrico de las afectaciones económicas de las micro y pequeñas empresas con la COVID-19, esta búsqueda se realizó a través de la base de datos de Scopus. Los siguientes resultados bibliométricos se obtienen a partir de los archivos descargados en Scopus como *tipo.bib*, y analizadas con el paquete *Bibliometrix R* [22].

Es de importancia mencionar, que la bibliometría es el estudio de aspectos de tipo cuantitativo de documentos científicos, así como su disseminación y uso de la información, desarrollando, por lo tanto, modelos y medidas matemáticas para realizar pronósticos y así tomar decisiones en base a dichos procesos [23]. Al respecto, se utilizó el software *Bibliometrix R* [24], el cual es una herramienta novedosa y reciente, por lo que, al realizar la revisión de literatura, se encontró que existen pocas publicaciones utilizando esta metodología. También se utilizó

la herramienta VOSviewer para realizar mapas bibliográficos. Aunque Bibliometrix se describirá más adelante, se programó en el lenguaje R para facilitar la interconexión con otros paquetes R. La interfaz es intuitiva y está bien organizada, incorporando análisis y gráficos para métricas de conocimiento (conceptual, intelectual y social). Las opciones de análisis son diversas y se subdividen en 7 categorías, divididas en las analíticas y gráficos antes mencionados: 1) Visión general, 2) Fuentes, 3) Autores, 4) Documentos, 5) Estructuras conceptuales, 6) Estructura intelectual y 7) Estructura social. Los gráficos y análisis de rendimiento generados pueden exportarse a varios tipos de formatos de archivo; las tablas pueden copiarse al portapapeles o guardarse como Excel o pdf [25].

Para cumplir el objetivo, de manera inicial se hizo la búsqueda en la plataforma de Scopus del tema “SMES-MSMES-COVID19” (SMES por sus siglas en ingles de pequeñas empresas y MSMES por microempresas) realizando la ecuación de búsqueda: (TITLE-ABS-KEY covid 19 AND TITLE-ABS-KEY smes OR TITLE-ABS-KEY msmes). Posteriormente se exportaron las referencias, dando un total de 252 documentos, comprendidos del 2020 a julio del 2021. Realizando así el procesamiento mediante la herramienta *Bibliométrix R*, permitiendo realizar el análisis de la cantidad de artículos, autores, revistas, co-citaciones. Por lo tanto, se realizó el análisis bibliométrico tomando como referencia a Hasper et al. [26].

El análisis de los datos implica cuatro fases las cuales se ilustran en la Figura 1. La primera fase es la de búsqueda de la base de datos en formato .cvs y .bib, descargados de manera directa de Scopus, en la segunda fase se trasladaron estos archivos a R Bibliometrix, el cual es un software para efectuar este tipo de estudios bibliométricos: la ventaja de usar Bibliometrix es su flexibilidad al ser un software con código abierto [27]. En una tercera etapa con el fin de obtener ilustraciones descifrables referentes al tema de adopción de Blockchain, se construyeron gráficos en Excel, con el fin de obtener información representativa. Así mismo se obtuvieron mapas bibliométricos del software que incluye información compleja pero fácil de interpretar. Y por último en una cuarta fase se analizan los resultados de la tercera fase. La búsqueda de información en Scopus utilizó la ecuación de búsqueda y los datos de inclusión descritos en la Tabla 2.

Figura 1. Proceso de búsqueda

Ecuación de búsqueda	Periodo	Idioma	Tipo de documento	Base de datos
(TITLE-ABS-KEY covid 19 AND TITLE-ABS-KEY smes OR TITLE-ABS-KEY msmes)	Todos los años (2020-2021)	Ingles	Article OR Book OR Book Chapter OR Book Review OR Proceedings Paper	Scopus

Tabla 2. Ecuación y datos de inclusión de búsqueda en Scopus

Con base a los resultados de búsqueda de Scopus, se observó que de los 252 artículos el mayor porcentaje es sobre artículos representando el 72%, observando la predominancia por lo cual se inicia la utilización del software R Bibliométrix para realizar la fase del análisis bibliométrico.

Resultados

Con base a la metodología utilizada se realizó el análisis de las Tablas y Figuras los cuales analizan distintas representaciones, como el año de publicaciones, países, revistas, autores, redes de co-citación, por lo que se tomó la clasificación de análisis propuesta por Villegas Valle et. al, [28] a partir de Durieux y Gevenois [29], donde manejaron que existen tres tipos de indicadores bibliométricos siendo los de cantidad, los indicadores bibliométricos de impacto y por último los indicadores bibliométricos de estructura. Los indicadores de cantidad miden la productividad de un investigador o grupo de investigación en particular. Los indicadores de

impacto miden la calidad de una revista, investigador o grupo de investigación. Por último, los estructurales miden las relaciones entre autores, publicaciones, palabras clave los cuales se describirán a continuación.

Indicadores bibliométricos de cantidad

Para realizar el análisis de los diferentes indicadores se toma como la base datos de datos de Scopus con los operadores booleanos "COVID19-SMES-MSMES" donde se observó que en la primera publicación con este tema fue en el año 2020, por lo que gradualmente fue aumentando con el paso de los meses, observándose que fue el inicio del auge del número de publicaciones ya que la temática fue adquiriendo importancia en la investigación científica, generando en ese año 101 documentos. Para el año 2021 se han alcanzaron 151 artículos, siendo la mayor productividad, demostrando así que el tema va teniendo mayor interés dentro de la comunidad científica, es fundamental recalcar que en el periodo de búsqueda solo transcurrieron 6 meses.

Al realizar el análisis de la producción científica por países, se observó que la Indonesia se destaca con 78 publicaciones, seguido de China con 47, Reino Unido con 40 y USA con 38; se pudo observar la ausencia de los países latinoamericanos, lo que demuestra la falta de desarrollo investigativo en este campo. Se encontró que la mayor producción se lleva a cabo por los países asiáticos, demostrando así que en esta región se lleva a cabo un mayor desarrollo en la investigación de este tema.

Con respecto a la productividad de las revistas, se detectó que la revista con mayor número de publicaciones con el tema es *SUSTAINABILITY (SWITZERLAND)* con 10 publicaciones, seguida de *JOURNAL OF ASIAN FINANCE ECONOMICS AND BUSINESS* y *JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES* con 7 documentos. Es importante mencionar, que la revista *JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH* es la más citada, con 119 citaciones, siguiendo las revistas *SMALL BUSINESS ECONOMICS* con 105 citaciones, así como *SUSTAINABILITY* con 102 menciones, no es considerable el porcentaje acumulado de estas revistas, ya que existe un equilibrio en la distribución de las revistas, por lo tanto, no impera una sola para todos los registros de la base de datos analizada.

Las afiliaciones más relevantes de los académicos que han producido literatura sobre COVID-19 en las micro y pequeñas empresas, dadas por número de publicaciones y país, donde se observó que la universidad con mayor aportación es la *UNIVERSITY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH* perteneciente a Japón con 7 publicaciones, seguida de la *RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY* de Polonia con 6 publicaciones, posteriormente la *TADULAKO UNIVERSITY* de Indonesia, así como el *UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA* de Malasia con 5 publicaciones. Posteriormente se observó que estas universidades se encuentran en su mayoría en dos continentes, siendo el continente asiático el líder, donde nuevamente se observa que la región latinoamericana aun no encabeza la lista de las afiliaciones con mayor producción.

Indicadores bibliométricos de impacto

Para realizar el análisis bibliométrico de impacto, una determinante de importancia a observar son los autores con mayor número de citas, donde se tomó en cuenta su clasificación por número de citaciones, así como su índice h, en donde este indicador es empleado para medir la calidad científica de los investigadores de forma individual [30], Brown y Rocha [31] son quienes liderean las citaciones con un total de 62, siendo particularmente los que presentan mayor índice h seguido de Eggers [3] con 51 citaciones. A pesar de que Lu et al. [32] con 32 citaciones estando en noveno y décimo lugar, presentan un índice h de 2, el cual está por arriba de los otros autores.

Otro indicador de importancia es la medición de aquellos documentos con mayor índice de impacto en Scopus, por lo que el documento número uno con una citación de 51 veces es: "*Masters of disasters? Challenges and opportunities for smes in times of crisis*" [3]. En segundo lugar, con 43 citaciones, la publicación de nombre "*The use of digital technologies by small and medium enterprises during covid-19: implications for theory and practice*" [33]. Por lo tanto, son las publicaciones más mencionadas en la base de datos de Scopus.

Indicadores bibliométricos de estructura

Con respecto a este tipo de análisis, en la Figura 3, se muestra la red de colaboradores de autores donde se demuestra que los clústeres de los autores Dikhanbayeva, D.; Suleiman, Z.; Shaikholla, S. y Turkyilmaz, A., representan una fuerte colaboración entre ellos, ya que su radial es el que más grosor tiene. Además de Lu, Y.;

Lu, L.; Wu, J. y Peng, J. quienes en segundo lugar también representan una fuerte colaboración. Por lo tanto, como resultado de este análisis se puede observar que existe una gran colaboración entre los autores.

Figura 3. Red de colaboradores de autores

Por último, dentro de las palabras clave utilizadas con mayor frecuencia en las 252 publicaciones recuperadas de Scopus, las dos con mayor frecuencia son COVID-19 con 124 recurrencias y SMES con 63 recurrencias, siendo consecuencia de los boléanos utilizados para la búsqueda, estas van seguidas de *small and medium enterprise*, también se identificó que la innovación es una palabra muy utilizada por diversos documentos, así como la palabra resiliencia ya que son las estrategias más utilizadas sugeridas por diversos autores. Para la obtención de esta red, se utilizó la base de escalamiento multidimensional para las palabras clave, dado por Huang et al. [34], generándose de manera automática por el software de VOSviewer. Por lo que, a través de este tipo de mapeo, se observa la relación que van teniendo los clústeres, así, por lo tanto, se destacan los temas investigados. Se puede observar que existe una mayor ocurrencia en la palabra clave COVID-19, centrándose los datos de manera más visible. La de menor ocurrencia vienen representados por bloques más pequeños.

Figura 4. Red de concurrencia de palabras clave

Trabajo a futuro

Dada la magnitud de la incertidumbre crónica que recorre la economía mundial desde el estallido de la Covid-19, se necesitan urgentemente más trabajos académicos para examinar la forma en que la economía mundial se ha convertido en una realidad. Por lo tanto, la conmoción de la economía de las PYMES por la aparición de la pandemia COVID-19, crearán tanto retos y nuevas oportunidades que incluyen innovaciones emergentes o disruptivas en los procesos de servicio y negocio [35].

Conclusiones

El propósito del presente documento fue presentar un análisis bibliométrico que permita realizar un diagnóstico de la evolución y estado actual de las implicaciones que ha ocasionado la pandemia por la COVID-19 en las micro y pequeñas empresas a nivel mundial. Además, esto permitió identificar las principales fuentes de contribución al tema, donde este análisis utilizó una base de datos de Scopus y resultaron 252 documentos, donde se determina la tendencia que tiene la temática, observando el crecimiento de documentación anual para el siguiente año. Dentro de las citaciones más frecuentes, se observó a los autores Ross Brown y Augusto Rocha con su publicación "*Entrepreneurial uncertainty during the Covid-19 crisis: Mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance*" manejando 62 citaciones en su publicación, publicado por la revista *Journal of Business Venturing Insights*, donde sugirieron que las empresas incipientes son las más afectadas por la crisis, lo que corrobora una gran cantidad de literatura que infiere que la incertidumbre tiene consecuencias profundamente perjudiciales para las empresas de nueva creación y las pymes más innovadoras y opacas.

Por otra parte, se observó que el país con mayor número de documentos fue Indonesia, seguido de China, por lo que se analizó que el continente asiático es donde se realiza la mayor producción científica con este tema. Por último, los hallazgos aportan implicaciones ocasionadas por la pandemia, así como las estrategias a utilizar, observándose que las más sugeridas son el involucramiento por parte del gobierno, así como la generación de plataformas tecnológicas, como también el ajuste de los modelos de negocio y la utilización del marketing digital en los medios sociales.

Dentro de las futuras líneas de investigación, Papadopoulos et al. [33], propusieron que los profesionales, por tanto, deberían investigar, cómo la tecnología digital cambia los modos de trabajo de las pymes, además de estudiar sus implicaciones en cuanto a la privacidad de los datos de los usuarios, ya que esto ayudaría a apoyar la continuidad de las PYMES durante la COVID-19. Así mismo, Brown y Rocha [31] sugirieron que, al momento de la aplicación de apoyos gubernamentales, se debe realizar la evaluación de políticas en tiempo real para determinar la eficacia con la que los agentes empresariales responden a las medidas aplicadas, para hacer frente a las situaciones de crisis. En consonancia con estos apoyos, Lu et al. [32] sugirieron que el acceso a la financiación externa, podría mitigar los riesgos de interrupción del flujo de caja, reducir los costes de financiación y mejorar la disponibilidad de fondos reduciendo adecuadamente el tipo de interés de los préstamos, mejorando la política de renovación de los mismos y aumentando los préstamos de crédito.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por su apoyo económico brindado durante la realización de este proyecto. Así como al TecnNM Campus Tehuacán por las facilidades para realizar la estancia doctoral para la realización de este estudio.

Referencias

- [1] Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A., y Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19: initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*. <https://doi.org/10.1108/IJEBr-04-2020-0214>
- [2] Sánchez Ramos, K. J. (2020). Impacto Económico del COVID-19 en Colombia. Seminario Internacional. <https://hdl.handle.net/10983/24672>
- [3] Eggers, F. (2020). Masters of disasters? Challenges and opportunities for SMEs in times of crisis. *Journal of Business Research*, 116, 199-208. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.025>

- [4] Rodrigues, M., Franco, M., Sousa, N. y Silva, R. (2021). Covid 19 and the business management crisis: An empirical study in SMES. *Sustainability*, 13 (11), 5912. <https://doi.org/10.3390/su13115912>
- [5] Sultan, S. y Sultan, W.I.M. (2020). Women MSMEs in times of crisis: challenges and opportunities. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 27 (7), 1069–1083. <https://doi.org/10.1108/JSBED-06-2020-0226>
- [6] Mukherjee, M., Chatterjee, R., Khanna, BK, Dhillon, PPS, Kumar, A., Bajwa, S.,... Shaw, R. (2020). Ecosystem-centric business continuity planning (eco-centric BCP): A post COVID19 new normal. *Progress in Disaster Science*, 7, 100117.
- [7] Amuda, Y. J. (2020). Impact of coronavirus on small and medium enterprises (smes): towards postcovid-19 economic recovery in Nigeria. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(6),1-11. <https://www.proquest.com/openview/7664ecdd3cdae99f4470784a5c8673db/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38745>
- [8] Al-Hyari, K. (2020). Initial empirical evidence on how jordanian manufacturing smes cope with the COVID-19 pandemic. *Academy of Strategic Management Journal*, 19, 1-12. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(2\).2020.25](https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.25)
- [9] García-Villagrán, A., Cano-Olivos, P., Martínez-Flores, JL y Sánchez-Partida, D. (2020). The COVID-19 effect in mexican SMEs. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, 5 (6), 63–71. <https://doi.org/10.25046/aj050608>
- [10] Harjadi, D., Yuniawan, A., Abdurrahman, A., Dananjoyo, R., Filatrovi, Ew, y Arraniri, I. (2020). Product Characteristics, Market Competitive Strategies, and SMEs Performance: Testing Their Relationships. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7 (10), 613–620. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.613>
- [11] Caballero-Morales, SO (2021). Innovation as recovery strategy for SMEs in emerging economies during the COVID-19 pandemic. *Research in international business and finance*, 57, 101396. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101396>
- [12] Nurlinda, N., Sinuraya, J., Asmalidar, A., Hassan, R., & Supriyanto, S. (2021). Use of online applications in maintaining MSMEs performance during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 7 (2), 80-94. <https://doi.org/10.26594/register.v7i2.2223>
- [13] S. Nordhagen, U. Igbeka, H. Rowlands, R. S. Shine, E. Heneghan, and J. Tench, “COVID-19 and small enterprises in the food supply chain: Early impacts and implications for longer-term food system resilience in low- and middle-income countries,” *World Development*, vol. 141, p. 105405, May 2021.
- [14] Gregurec, I., Tomičić Furjan, M., & Tomičić-Pupek, K. (2021). The impact of COVID-19 on sustainable business models in SMEs. *Sustainability*, 13(3), 1098. <http://www.doi.org/10.3390/su13031098>
- [15] Khurana, S., Haleem, A., Luthra, S., Huisingh, D., & Mannan, B. (2021). Now is the time to press the reset button: Helping India’s companies to become more resilient and effective in overcoming the impacts of COVID-19, climate changes and other crises. *Journal of cleaner production*, 280, 12446 <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124466>
- [16] Syaifullah, J., Syaifudin, M., Sukendar, M. U., y Junaedi, j. (2021). Social Media Marketing and Business Performance of MSMEs During the COVID-19 Pandemic. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(2), 523-531. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO2.0523>
- [17] Razumovskaia, E., Yuzvovich, L., Kniazeva, E., Klimenko, M., & Shelyakin, V. (2020). The Effectiveness of Russian Government Policy to Support SMEs in the COVID-19 Pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 160. <http://www.doi.org/10.3390/joitmc6040160>
- [18] Effendy, A., Sarwani, A. S., Erlangga, H., Siagian, A. O., Purwanto, A., Effendy, A. A., ... & Wahyitno, C. D. M. (2020). Optimization of MSMEs Empowerment in Facing Competition in the Global Market during the COVID-19 Pandemic Time. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(11), 1506-1515. <http://www.doi.org/10.31838/srp.2020.11.213>
- [19] Noviaro, S., & Samputra, P. L. (2021, March). MSME’s sustainable economic behavior for struggling poverty: Agency theory vs. bounded rationality theory. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 716, No. 1, p. 012120). IOP Publishing. <http://www.doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012120>
- [20] Kumar, S. U., Kumar, D. T., Christopher, B. P., & Doss, C. G. P. (2020). The Rise and Impact of COVID-19 in India. *Frontiers in Medicine*, 7. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00250>
- [21] Haryati, N. (2021). Business model analysis of mushroom agroindustry and its sustainable development strategy in Covid-19 pandemic. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733 (1), 012125) <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012125>

- [22] Kanda, A., y Deshmukh, S. G. (2008). Supply chain coordination: perspectives, empirical studies and research directions. *International journal of production Economics*, 115(2), 316-335. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.05.011>
- [23] Araújo Ruiz, J.A, y Arencibia J. R. (2002). Informetría, bibliometría y cienciometría: aspectos teórico-prácticos. *ACIMED*, 10(4), 5-6. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352002000400004&lng=es&tlng=pt
- [24] Aria, M., y Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- [25] Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., y Cobo, M. J.(2020). Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *Profesional de la Información*, 29(1). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03>
- [26] Hasper Tabares, J., Correa Jaramillo, J., Benjumea Arias, M., y Valencia Arias, A. (2017). Tendencias en la investigación sobre gestión del riesgo empresarial: un análisis bibliométrico. *Revista Venezolana de Gerencia*, 22(79), 506. <https://doi.org/10.31876/revista.v22i79.23036>
- [27] Dervis, H. (2019). Bibliometric analysis using bibliometrix an R package. *J. Scientometric Journal of Scientometric Research*, 8(3), 156–160. <https://doi.org/10.5530/jscires.8.3.32>
- [28] Villegas Valle, L., Walle-Vazquez, M. A., y Alvarez-Aros, E. L. (2021). Uso de las tecnologías de la información en los procesos decisorios: un análisis bibliométrico. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 26(93), 92-109. <https://doi.org/10.52080/rvg93.08>
- [29] Durieux, V., y Gevenois, P. A. (2010). Bibliometric indicators: Quality measurements of scientific publication. *Radiology*, 255(2), 342–351. <https://doi.org/10.1148/radiol.09090626>
- [30] Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *PNAS*, 102(46), 16569–16572. <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>
- [31] Brown, R., & Rocha, A. (2020). Entrepreneurial uncertainty during the Covid-19 crisis: Mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance. *Journal of Business Venturing Insights*, 14, e00174. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00174>
- [32] Lu, Y., Wu, J., Peng, J., & Lu, L. (2020). The perceived impact of the Covid-19 epidemic: evidence from a sample of 4807 SMEs in Sichuan Province, China. *Environmental Hazards*, 19(4), 323-340. <https://doi.org/10.1080/17477891.2020.1763902>
- [33] Papadopoulos, T., Baltas, K. N., & Balta, M. E. (2020). The use of digital technologies by small and medium enterprises during COVID-19: Implications for theory and practice. *International Journal of Information Management*, 55, 102192. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102192>
- [34] Huang, J.J., Tzeng, G.H. y Ong, C.S. (2005). Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process. *Pattern Recognition Letters*, 26(6), 755-767. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2004.09.027>
- [35] Rowan, N. J., & Galanakis, C. M. (2020). Unlocking challenges and opportunities presented by COVID-19 pandemic for cross-cutting disruption in agri-food and green deal innovations: Quo Vadis?. *Science of the Total Environment*, 141362. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362>